

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОКОНОВ, ПРОШЕДШИХ ОБРАБОТКУ ПУЛЬСАЦИОННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528560>

Исламбекова Н.М.

Доктор технических наук, профессор, ТИТЛП

Махаматханов А.М.

Кандидат технических наук, ТИТЛП

Аннотация.: В статье исследована технологические свойства коконов и коконной нити, прошедших обработку пульсационным изменением давления. Выбраны максимальное и минимальное значения изменения давления и вакуума в пределах вакуума-0,07-0,08 МПа, давления- 0,13-0,14 МПа с учетом появления внутри-пятнистых коконов. Выявлено закономерность влияния изменения температуры теплоносителя и времени сушки на выход шелка-сырца и сорта кокона.

Ключевые слова: морка, сушка, кокон, оболочка, давления, вакуум, шелк-сырца.

Проведение морки и сушки коконов при низком или повышенном давлении может вызвать нарушение оболочки куколки - она лопается и ее жидкость разливается во внутренней полости кокона [1-8]. Это снижает его качество, т.к. приводит к образованию пятнистости, ухудшению разматываемости коконов - снижению выхода шелка-сырца. Таким образом для оптимизации величины давления в предлагаемом методе сушки и морки живых шелковичных коконов нами был проведен ряд экспериментов. Результат определения количества пятнистых коконов в зависимости от величины давления и продолжительности его воздействия приведены на рис. 1 и 2 в виде соответствующих графиков. Очевидно, что с повышением давления от 0,1 до 0,165 МПа число внутрипятнистых коконов в течение 5 минут возрастает до 5%. В течение от 5 до 15 мин их число возрастает незначительно - до 7% и лишь затем, при протекании процесса в течение от 15 до 30 мин. число дефектных коконов во всех вариантах давления резко возрастает.

Выход внутрипятнистых коконов, %

Рис.1. График изменения выхода внутривпяточных коконов от продолжительности обработки при разных давлениях.

Вместе с тем, лишь незначительное повышение давления от 0,105 МПа позволяет при продолжительной обработке от 0 до 20 мин поддерживать количество возникновения пятнистых коконов на уровне 1-3%. Увеличение величины давления с 0,105 МПа до 0,165 МПа даже при непродолжительном времени обработки вызывает большое количество дефектных коконов /100/.

В случае понижения давления (рис. 2) от 0,05 до 0,095 МПа во всех случаях в течение от 0 до 15 минут обработки количество дефектных коконов сохраняется на уровне 5%. Увеличение времени обработки до 30 минут вызывает повышение количества пятнистых коконов до 23-25%.

Рис.2. График изменения выхода внутривпяточных коконов от продолжительности обработки при разных вакуумах.

Таким образом, для того, чтобы рекомендуемый способ сушки и морки коконов давал минимальное количество пятнистых - дефектных коконов, необходимо поддерживать изменение давления - при повышении его не более 0,12-0,15 МПа, а при снижении - не ниже 0,065 МПа. При этом время обработки должно находиться в пределах не более 5-15 минут. В дальнейшем эти параметры были уточнены экспериментально. Очевидно, что приложение различного по величине давления в рабочей камере сушильной установки практически мгновенно оказывает влияние на коконы.

Одновременное воздействие изменяющегося давления воздуха его температуры в течение различного времени может оказать влияние на процент выхода сортовых коконов после обработки, величину выхода шелка-сырца из коконов, длину непрерывно разматываемой нити и разматываемость коконной оболочки (табл. 1).

Как показатели результаты экспериментов, проведенных в нашей работе, увеличение продолжительности времени обработки коконов от 20 до 240

Таблица 1.

Технологические свойства коконов и коконной нити, прошедших обработку пульсационным изменением давления

Продолжительность обработки, мин	Давление воздуха в камере, МПа		Температура воздуха в камере, °С	Выход сортовых коконов после обработки, %	Выход шелка-сырца, %	Длина непрерывно-разматываемой нити, м	Разматываемость коконной оболочки, %
	вакуум	давление					
20	0,097	0,107	41	90,6	30,1	427	59,1
40	0,094	0,112	50	91,1	29,8	397	58,4
60	0,092	0,116	58	91,3	29,7	403	58,7
80	0,090	0,120	63	91,2	30,8	453	60,4
100	0,086	0,124	68	91,7	31,4	432	61,6
120	0,081	0,130	72	92,2	31,8	541	62,0
140	0,075	0,136	80	92,9	32,1	613	64,5
160	0,071	0,142	86	92,0	32,0	596	62,7
180	0,067	0,149	91	91,2	31,7	578	61,3
200	0,064	0,153	96	90,4	31,1	504	60,8
220	0,060	0,158	101	90,2	30,3	496	59,2
240	0,056	0,161	105	89,8	30,6	523	60,1

минут при колебании давления от 0,06 до 0,16 МПа в условиях повышения температуры сушащего воздуха от 41 до 105°С, выход сортовых коконов после обработки в среднем составил 91-92%. Увеличение времени обработки от 120 до 140 мин увеличивало количество сортовых коконов, дальнейшее увеличение с 180 до 240 мин снижало этот показатель, что хорошо видно на гистограмме, представленной на рис. 3. То же самое можно наблюдать на гистограммах, представленных на рис. 4., показывающих изменение процента выхода шелка-сырца из обрабатываемых нами коконов, величины длины непрерывно разматываемой нити, а также процент разматываемости коконной оболочки.

Очевидно, что в дальнейшей работе для разработки установки, позволяющей производить морку и сушку коконов с максимальным сохранением природных свойств коконной оболочки, что позволяет увеличить длину непрерывно разматываемой нити, а также процент разматываемости коконной оболочки, необходимо рекомендовать режим, при котором давление достигает 0,14 МПа, разрежение воздуха 0,07 МПа и время обработки 140-160 минут.

Рис. 3. Гистограмма изменения выхода сортовых коконов при увеличении температуры сушащего воздуха и времени обработки коконов.

Рис.4. Гистограмма изменения выхода шелка-сырца при увеличении температуры сушащего воздуха.

С учетом появления внутри-пятнистых коконов выбраны максимальное и минимальное значения изменения давления и вакуума в пределах вакуума-0,07-0,08 МПа, давления- 0,13-0,14 МПа. Выявлено закономерность влияния изменения температуры теплоносителя и времени сушки на выход шелка-сырца и сорта кокона.

Выводы. Выбраны максимальное и минимальное значения изменения давления и вакуума в пределах вакуума-0,07-0,08 МПа, давления- 0,13-0,14 МПа с учетом появления внутри-пятнистых коконов. Выявлено закономерность влияния изменения температуры теплоносителя и времени сушки на выход шелка-сырца и сорта кокона.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Боровской В.Р., Грабов Л.Н., Луцин Р.В. Исследование сорбционных свойств и пористой структуры коконов // Шелк.- 1977.- Е 4. С. 26-27. 20. Мухамеджанов Р. Влияние интенсивности продувки на процессе сушки // Шелк.- 1980.- * I.- С. I.

Грабов Л.Н. Теплофизические характеристики кокона и его составляющих // Шелк.- 1978.- 6 3.- С.18.

Латипов К.Ш., Ибрагимов И.И., Кодыров Ш.А., Махаматхонов А.М. Совершенствование способа замаривания и сушки шелковычных коконов, // Шелк.- 1989.- №2- с.17-18.

Сажин Б.С. и др. Гидромеханические и диффузионные процессы. –М.: Легпромбытиздат, 1988 – 199 с.

Никитина Л.М. термодинамические параметры и коэффициенты массопереноса во влажных материалах. –М. Энергия, 1972. – 558 с.

Махаматханов А. Исследование сушки шелковычных коконов в пульсирующем режиме давления // Доклады АН УзР- 1988. -№11.с.15-16

Латипов К.Ш., Усманов М., Кодыров Ш.А., Махаматхонов А.М. А.С. №2 1410929 1988. Б.М.